

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ
ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

А.К.Абдуллаев

(Профессional таълимни ривожлантириш
институту мустақил татқиқотчиси.)

(tel: +998972121012)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926674>

Аннотация: Ушбу мақолада лойиҳалашга оид фанларни компьютерлаштириш, рақамлаштириш, виртуаллаштириш орқали таълим олувчиларнинг ақлий, касбий, лойиҳавий, креатив фикрлаши ривожланиш ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: лойиҳалаш, моделлаштириш, архитектура, AutoCAD, CorelDraw, компьютер графикаси

Бугунги кунда профессионал таълимдаги архитектура йўналишларида “Архитектуравий лойиҳалаш” фанини ўқитиш жараёнида қисман AutoCAD график дастурларидан фойдаланилмоқда. Бу албатта яхши. Бироқ бугунги кун ўқувчиларидан юқори дизайн, виртуал моделлаштириш, графиканинг энг сўнгги ютуқ (виртуал музей, виртуал саёҳат, анимацион графика, видео графика)ларни қўллаш, реал ҳаётдаги каби вазиятлар, перспективадаги ғояларни моделлаштириш учун илмий графиканинг жорий этиш масаласи долзабрилиги яққол намоён бўлмоқда. Архитектура қурилиш йўналишларидаги профессионал кадрлар тайёрлашда таълим жараёнига энг замонавий дастурий маҳсулотларни юқори технологик воситаларни таълим жараёнига қўллаш кечиктириб бўлмас масала эканлиги янада яққол кўринмоқда. Профессional таълим муассасаларида олиб борилган татқиқотлар ва тажрибалардан шуни айтиш мумкинки, таълим жараёнида, амалий машғулотлар, мустақил таълим, курс иш(лойиҳа)лари, диплом лойиҳаларини бажаришда қисман AutoCAD, CorelDraw каби лойиҳалаш дастурларидан фойдаланилмоқда. Лекин бу дастурлар фан дастурларида кўрсатилмаган. Замонавий арихитекуравий лойиҳалаш ишларида юқори аниқликдаги график дастурлардан фойдаланиш таълим сифати ва самарадорлигини оширади. Олиб борилган татқиқотларда юқорида таъкидланган ўзлаштириш кўрсаткичлари кўтарилиши кузатилмоқда.

Лойиҳалашга оид фанларни компьютерлаштириш, рақамлаштириш, виртуаллаштириш орқали таълим олувчиларнинг ақлий, касбий,

лойиҳавий, креатив фикрлаши ривожланишини юқори даражага кўтариш билан биргаликда рақамли технологияларни ўқув жараёнига татбиқ қилиш орқали ўқувчиларнинг мантиқий ва креатив фикрлаш қобилиятлари, олинаётган билимларни умумлаштириш, аниқлаштириш, таҳлил қилиш, синтезлаш, тавсифлаш, тизимлаштириш ва инновацион фикрлаш каби психологик жиҳатлари ривожланишининг максимал даражада юқори бўлишига олиб келади.

“Архитектуравий лойиҳалаш” фанини ўқитишда визуал график дастур ва рақамли технологиялардан фойдаланиш натижасида ўқувчиларда фанга бўлган қизиқиш ортиши, тушуниши, фазовий тасаввурлари ривожланиши, мустақил ва креатив фикрлаш кўникмалари шаклланишига ёрдам беради. “Архитектуравий лойиҳалаш” фанидан таянч тушунчаларга эга ўқувчилар компьютер графикасидан фойдаланишда ортиқча қийинчиликка дуч келмайди. Бу орқали қурилиш, архитектура соҳасига оид чизмалар, лойиҳалар ва уларни виртуал моделларини яратишни мустақил тарзда яратиш кўникмаси пайдо бўлади. Провардида ўқувчилар лойиҳалаш ишларини бажариш орқали мураккаб чизмалар, лойиҳалар ва виртуал моделларни кам вақт сарфлаб, юқори натижага эришишга олиб келади.

Рақамли методик таъминот фан ўқитувчиси учун катта ҳажмдаги маълумотлар базаси бўлиб, ундан дарс тури, таълим шаклига қараб қўлланилиши натижасида таълим сифати, самарадорлигига эришишига ёрдам беради.

Рақамли методик таъминотнинг босма адабиётлардан энг асосий фарқи шундаки, унда матнли, нутқли, гипертекстли, овоз, видеоли, ўйинли, тестли, машқ қилдирувчи (тренажёр), 2D ва 3D графикли, рангли тасвирлар, визуал кўринишлар, иллюстратив чизмалар ва шу каби бошқа воситалардан фойдаланиш имкониятларига эгалигидир. Рақамли методик таъминотни янгилаш, таҳрирлаш ва тўлдириш ишларини бажариш ортиқча маблағ талаб этмаслиги ҳар томонлама қулай ҳисобланади. Замонавий компьютер графикаси ёрдамида ўқувчилар учун ўзлаштирилиши қийин бўлган мавзулар, мураккаб констукцияли лойиҳалар ва уларни тасаввур этиш муаммоларини ечишда самарали ёрдам беради. “Архитектуравий лойиҳалаш” фанини ўзлаштириш учун, энг аввало, ўқувчи тасаввурини ривожлантириш зарур. Компьютер графикаси ва технологиялари ёрдамида лойиҳалаш компетенциясини шакллантириш ва ривожлантириш имкониятлари мавжудлиги муҳим

аҳамиятга эга. Бинонинг виртуал модели орқали бино ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлиши, виртуал моделлаштириш имкониятларидан фойдаланиб қўшимча маълумот олиш ҳамда таҳрирлаш имкониятлари натижасида креатив фикрлаши талаб даражасида бўлишни таъминлайди.

Тадқиқотчи А.Хамрақуловнинг фикрича, компьютер графикасидан график масалалар ечишда фойдаланиш, бу жараёнда қўлланиладиган методикани ёритган, ...компьютер графикасидан унумли фойдаланиш дарсинг самарали бўлишини кафолатлашини таъкидлайди.

Архитектуравий лойиҳалаш фанини ўқитишда замонавий компьютер технологияларидан фойдаланиш, уларнинг техник, дидактик параметрларига асосланиши муҳим масалалар ҳисобланади. Замонавий компьютер технологияларини янги авлоди яратилиши, илм-фан олдида турган мураккаб ечимга эга бўлган масалаларни ҳал этиш йўллари аниқланиб, кенг фойдаланилмоқда. Авваллари мавжуд муаммони ҳал этиш учун ойлаб, керак бўлса йиллаб тажриба ўтказиш, вазиятларни ҳисобга олиб, кутиш лозим бўлган бўлса, бугунги кунда интеллектуал, виртуал компьютер дастурий таъминоти ёрдамида қисқа вақт мобайнида тадқиқот натижаларини кўриш, аниқлаштириш, солиштириш, таҳлил этиш имкониятларини яратиб берди.

Моделлаштириш - ўрганилаётган тадқиқот объектининг реал ҳодиса ва жараёни маълум бир соҳадаги маълумотларининг аниқ ва тушунарли кўриниши. Моделлаштиришнинг қуйидаги турлари график фанларни ўқитишда компьютер моделлаштириш ҳамда график ва геометрик моделлаштириш қўлланилиши мумкин.

Моделлаштириш жараёни учта элементни ўз ичига олади:

- субъект(тадқиқотчи);
- тадқиқот объекти;
- англовчи субъект ва англоланувчи объект муносабатларини белгиловчи(акс эттирувчи) модель.

Компьютер моделлаштириш - математик ва геометрик моделлаштиришнинг виртуал кўринишда берилиши. Компьютер моделлаштиришдан жуда кўплаб соҳаларда фойдаланиш мумкин. Электроника, энергетика, кимё-биология, архитектура, дизайн, муҳандислик соҳаларининг барча турларида кенг фойдаланиш бугунги кунда яхши самара бермоқда. Жумладан, "Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси" фанидан турли хилдаги чизмалар, деталлар, макетларни компьютер графикаси ёрдамида моделлаштириш мумкин.

Замонавий рақамли технологиялар, компьютер графикаси турли хилдаги янги имкониятлар яратиб бермоқда. Пировардида мураккаб ҳисобланган масалаларни қисқа вақт ичида ечимини топишга муваффақ бўлинмоқда. Бу технологиялар таълим тизимига ҳам ўзининг ижобий таъсирини кўрсатиб, ўқитиш жараёнида кенг фойдаланилмоқда. Архитектуравий график лойиҳалаш масалаларини ҳал этишда кўплаб график дастурлар ва тизимлар мавжуд бўлиб, уларни дарс тури ва шаклига қараб қўллаш мумкин. Бу дастурлар тизимига қуйидагилар киради: MS Word, MS PowerPoint, AutoCAD, Paint.Net, ArchiCAD, ElectroCAD, Adobe PhotoShop, Adobe Flash, CorelDraw, 3dMax, Lumion ва бошқалар. Бу дастурлардан таълим жараёнида фойдаланиш натижасида ўқувчиларга етказилиши керак бўлган билим ва кўникмаларни қисқа вақт оралиғида амалга ошириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. «Янги Ўзбекистон Стратегияси». – Т.: Ўзбекистон, 2021. – 464 б.
2. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже: Дисс. ... докт. пед.наук. –Тошкент, 2003. – 85 б.
3. Турақулов О. Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш // пед.фа.док. Дисс. Тошкент, 2017.
4. Қахҳаров А.А. График таълимни ташкил этишдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари // Монография. – Тошкент: Наврўз, 2018. – 122 б.
5. Егоров П. Н. Методика применения виртуальных лабораторий в учебном процессе вуза // Концепт. – 2013. – № - б.232.

